

**JANUBIY O‘ZBEKISTONDA TIBBIYOT TURIZMINI
RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Rustamov Ulugbek,

Sharof Rashidov nimidagi Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti
ulugbekluckyularustamov1993@gmail.com

Yusupov Sirojiddin Komolovich,

Sharof Rashidov nimidagi Samarqand davlat universiteti 4-kurs talabasi
samarqandlikisco@gmail.com

Amirov Ortiqjon Hasan o‘g‘li

Samarqand viloyat gidrometeorologiya markazi
amirovortiq295@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15170622>

Annotatsiya: Mazkur maqolada turizmning rivojlanayotgan tarmoq`laridan biri tibbiyot turizmining hududiy jihatlari yoritilgan bo`lib, unda tibbiyot turizmining rivojlanish tarixi, shuningdek Janubiy O`zbekistonda tibbiyot turizmi asosiy obektlari, ularning o`ziga xos xususiyatlari va rivojlantirish imkoniyatlari kabilari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Tibbiy turizm, turizm, dam olish maskani, tuz g‘ori, buloq suvi, suv ombori, shifobaxsh suvlar, sog‘lomlashtirish, maskanlari, tabiiy davolash resurslari.

Аннотация: В данной статье описаны региональные аспекты медицинского туризма, одной из развивающихся отраслей туризма, и история развития медицинского туризма, а также основные объекты медицинского туризма на Южном Узбекистане, их характеристики и возможности развития.

Ключевые слова: Медицинский туризм, туризм, база отдыха, соляная пещера, родниковая вода, водохранилище, лечебные воды, лечение, курорты, природные лечебные ресурсы.

Abstract. This article describes the regional aspects of medical tourism, one of the developing branches of tourism, and the history of the development of medical tourism, as well as the main objects of medical tourism in Southern Uzbekistan, their characteristics and development opportunities.

Key words: Medical tourism, tourism, recreation center, salt cave, spring water, reservoir, healing waters, treatment, resorts, natural healing resources.

Xalqaro turizm xalqaro iqtisodiy a`loqalarning asosiy ko`rinishlaridan biri bo`lib, jahon YMMning deyarli 10 % ini, xizmatlar eksportining esa 1/3 qismini beradi. Bugungi glaballashuv davrda dunyoning ko`plab davlatlari xalqaro iqtisodiy a`loqalarning asosiy yo`nalishlaridan biri bo`lgan xalqaro turizmni o`z milliy iqtisodiyotlarining ixtisoslashgan tarmog`iga aylantirgan. Masalan turizm YaIM dagi ulishi Gretsiyada 19,1 %, Ispaniya 12,3 %, Turkiyada 11 %, tashkil etadi. Shu

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

jihtadan O‘zbekistonda mazkur tarmoqqa e‘tiborni kuchaytirish muhim masalalardan biridir.

Bugungi kunda jahonda yuz berayotgan globalizatsiya jarayonlarining tezlashib borishi davlatlardan turizm tarmog‘ini rivojlantirish orqali muhim masalalarni echish imkoniyatini yaratishni taqozo etmoqda. Shu jumladan, respublikamizda olib borilayotgan islohotlarning muhim yo‘nalishlaridan biri turizm sohasini rivojlantirish eng dolzarb vazifalardan biri sifatida belgilandi.

Dunyo turizmida O‘zbekistonning o‘rni ham salmoqlidir, sayyohlarning mamlakatimizga tashrifi ortib borishida xalqimizning mehmondo‘stligi, san‘atsevarligi, o‘ziga xos hunarmandchiligi, mehnatsevarligi kabi xislatlari ham ta‘sir etadi. Biroq imkoniyatlardan oqilona foydalanilmayotganligi sohaning xizmat ko‘rsatish va eksportdagi hisassi aholini ish bilan taminlashdagi o‘rni jahon o‘rtacha ko‘satkichlaridan sezilarli darajada pastdir.

Mazkur masalani bartaraf etish uchun O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” ning 35-maqsadida O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qilish dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish hamda respublikaga tashrif buyiradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga etkazish vazifasi qo‘yilgan. Bunda mamlakatimizda turizmning barcha turlarini bir tekis rivojlantirish masalalari turizmning hududiy va mintaqaviy rivojlantirish uchun asosiy dastur bo‘lib xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan hozirgi kunda jahonda keng rivojlanayotgan turizm sohalaridan biri tibbiyot turizmini O‘zbekistonda jadal rivojlantirish masalalari va yechimlarini ishlab chiqishga e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbekistonda tibbiyot turizmining rivojlanishi aholining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitini yaxshilash, aholi sog‘ligini tiklash, yangi ish joylari bilan taminlash kabilar iqtisodiyotning o‘rishiga o‘z ijobiy tasirini ko‘rsatadi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentiyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida tibbiy va sog‘lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish” bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-335-son qarorida Mamlakatimizda tibbiy va sog‘lomlashtirish turizmi imkoniyatlaridan to‘liq hamda samarali foydalanish, tibbiy turizm klasterlari va mehmonxona tipidagi zamonaviy sanatoriyalar faoliyatini yo‘lga qo‘yish, ushbu faoliyat turlari bilan shug‘ullanayotgan tadbirkorlik subyektlarini qo‘shimcha qo‘llab-quvvatlash tizimini yaratish maqsad qilib qo‘yildi.

Tibbiy turizm – bu sayyohlik sohasidagi davolanish chet elda dam olish bilan birlashtiruvchi imkoniyatini beruvchi yo‘nalish. Bemorlarga eng zamonaviy, dunyoga mashhur tibbiyot markazlarida professional tibbiy yordam ko‘rsatiladi[2].

Amerikalik olimlar M. Booklman va K. Bookmanlarning tibbiy turizmga bergan tariflariga asosan – o‘z sog‘ligini yaxshilash maqsadida sayohatlar, shuningdek, xizmatlar savdosini birlashtirgan iqtisodiy faoliyat bo‘lgan ikki sektor: tibbiyot va turizm [3].

Ayni paytda millionlab odamlar tibbiy muolajalar va dam olishni birlashtirish uchun mamlakatlar va mintaqalar bo‘ylab harakatlanishadi. Bunday muhim migratsiya tashkilotchi mamlakat yoki mintaqa iqtisodiyoti uchun katta iqtisodiy ahamiyatga ega [4].

Tibbiy turizm bozori o‘z-o‘zidan shakllanmagan zamonaviy ixtiro emas. Tibbiy turizm tarixi juda chuqur ildizlarga ega. Hatto qadimgi sivilizatsiyalar termal buloqlarning davolash ta‘sirini va mineral suvlarning shifobaxsh kuchini bilishgan. Qadimgi yunonlar Asklepius (shifo xudosi) ibodatxonasini qurdilar, bu dunyodagi birinchi “tibbiy markaz” bo‘lib, u yerda dunyoning turli burchaklaridan odamlar shifo topishga ishonishgan. Mashhur “tibbiy markazlardan” biri Epidavr bo‘lib, u yerda termal buloqlar, ilon fermasi, sport uchun joylar va hatto orzular ibodatxonasi mavjud edi. Muqobil tibbiyotning rivojlanishi Hindiston bilan bog‘liq ayurveda va yoga [5].

O‘rta asrlarda tibbiyot turizmida Osiyo mashhurlikka erishdi. Bu yerda sayohatchilarga tibbiy xizmat ko‘rsatadigan birinchi kasalxonalar paydo bo‘ldi. Yaponiyada, o‘rta asrlarda, onsen issiq mineral buloqlari yaralarni davolash uchun ishlatilgan. Qohirada 1248 yilda Mansuri kasalxonasi qurilgan, u 8000 kishiga mo‘ljallangan bo‘lib, uning asosiy bemorlari chet elliklar bo‘lgan.

Uyg‘onish davrida birinchi marta “SPA” atamasi ishlatilgan lotincha “salude per aqua” atamasining qisqartmasi - “suv bilan birga keladigan yaxshilik”. Bu qishloqda sodir bo‘lgan Ville d’eaux – 1326 yilda Evropada issiq buloqlar topilgan “suv shahri”. Bu joylar boylar va mashhurlar uchun sevimli bo‘lib qoldi, ular dunyoning turli burchaklaridan sog‘lomlashtirish uchun kelishdi. [6]

Hozirda o‘z infratuzilmasi (tibbiy boshqaruv, akkreditatsiya organlari, tibbiy turizm agentliklari va turoperatorlar, tibbiy sayohat bo‘yicha mutaxassislar) bilan tibbiy xizmatlarning jahon bozori allaqachon shakllangan. Moliyaviy inqiroz sharoitida ham tibbiy turizm rivojlanmoqda va milliy sog‘liqni saqlash tizimlariga va sug‘urta kompaniyalari faoliyatiga tobora kuchayib borayotgan ta‘sir ko‘rsatmoqda, ular mijozlarni xorijiy klinikalarda davolash uchun to‘lashni afzal ko‘rishadi. Jahon iqtisodiy raqobati sharoitida tibbiy turizm fenomeni tibbiyotni zamonaviy texnologiyalar va bemorlarga xizmat ko‘rsatishni yaxshilash orqali jadal rivojlanishga majbur qilmoqda. Global Wellness Tourism Congress (GWTC) da e‘lon qilingan statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, ushbu sanoat jadal o‘shishni ko‘rsatmoqda. 2004-yildan

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

buyon daromadlar 40 milliard dollardan 0,5 trillion dollargacha ko‘tarildi, bu umumiy turizm daromadining 3,2 trillion dollarining 14 foizini tashkil etadi. [7]

*O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi
“O‘zbekistonda turizm” elektron jurnali Toshkent-2024*

So‘ngi yillarda mamlakatimizda ko‘plab sohalar singari aholiga tibbiy xizmatlar ko‘rsatish sohasiga ham katta e‘tibor berilmoqda. Mamlakatimiz taraqqiyotini belgilovchi 100 ta maqsadining 55-maqsadidan to 65-maqsadigacha bo‘lgan 10 ta maqsadda aynan O‘zbekistonda aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatish tizimini rivojlantirish ko‘zda tutilgan [1]. Shuning uchun ko‘plab O‘zbekistonliklar va xorijliklar uchun tibbiy muolajalar va dam olishni birlashtirish uchun imkoniyatlar yetarli. Jumladan Janubiy O‘zbekiston bu jihat amaliy xususiyatga ega. Hususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentiyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida tibbiy va sog‘lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish” bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-335-son qarorida [2] Mamlakatimizda tibbiy va sog‘lomlashtirish turizmi imkoniyatlaridan to‘liq hamda samarali foydalanish, tibbiy turizm klasterlari va mehmonxona tipidagi zamonaviy sanatoriyalar faoliyatini yo‘lga qo‘yish, ushbu faoliyat turlari bilan shug‘ullanayotgan tadbirkorlik subyektlarini qo‘shimcha qo‘llab-quvatlash tizimini yaratishda alohida ajratib ko‘rsatilgan Andijon, Namangan, Farg‘ona, Jizzax va Toshkent viloyatlari bilan bir qatorda Janubiy O‘zbekiston iqtisodiy rayonining har ikki viloyati Qashqadaryo va Surxandaryo viloyatlari ham bor.

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

Odatda sayyohlar dam olish joyini turli mezonlarga ko‘ra tanlaydilar: qulay geografik o‘rni, ma‘lum bir xizmat turining mavjudligi, transportning mavjudligi, turar joy sharoitlari, qulay narx va sifat o‘rtasidagi nisbat, xizmat ko‘rsatish darajasi, toza havo, iqlimning qulayligi, tabiiy landshaftning go‘zaligi va boshqalar.

Tibbiyot turizmi dorivor xususiyatlarga ega va inson tanasiga foydali ta‘sir ko‘rsatadigan tabiiy va iqlim resurslarining mavjudligiga asoslanadi. Janubiy O‘zbekistonning sanatoriylari tibbiyot turizmida katta imkoniyatlarga ega bo‘lib, o‘zining betakror tabiati va iqlimi tufayli mintaqa azaldan respublikaning asosiy dam olish maskanlaridan biri sanaladi.

Janubiy O‘zbekiston tabiiy va iqlimiy resurlarga boy bo‘lib, undan tibbiyot turizmini rivojlantiruvchi omillardan tuzlar, issiq buloqlar, shifobaxsh balchiqlar, toza havo, har xil dorivor o‘simliklar kabilar mujassamlashgan. Tabiiy resurslari bilan bir qatorda tibbiyot turizmining boshqa muhim tarkibiy qismlari ham ajratiladi. Bularga rivojlangan infratuzilma, zamonaviy sog‘liqni saqlash dasturlari va davolash usullari hamda malakali xodimlar orqali turizmning ushbu turini rivojlantirish mumkin.

Janubiy O‘zbekiston sayyohlarga tibbiy va sog‘lomlashtirish turizmini sifatli tashkillashtirish va sayyohatchilarning qulay dam olishi uchun o‘zining sog‘lomlashtirish omillarga ega bo‘lgan tabiiy va rekreatsion resurslarga ega. Jumladan Surxandaryo viloyatining Sherobod tumanida joylashgan tuz g‘ori bo‘lib, unda bir-biridan harorat, namlik, bosim va mikro iqlim bo‘yicha farq qiluvchi 5 ta davolashxona kameralari mavjud. G‘or devorlari o‘ziga xos tarzda 1 sm dan 3 sm gacha bo‘lgan tuz qatlami bilan qoplangan, o‘tish joyida tuz eritmali shifobaxsh buloq bor. Bu yerda bronxial astma, yurak qon tomir va asab tizimi kasalligi bilan og‘rigan bemorlar sog‘liqlarini tiklashi mumkin. Ushbu tuz g‘orida bir kunda 100 tagacha kishi davolanish imkoniyatiga ega.

Toza havo bilan davolanadigan joylardan yana biri Qashqadaryo viloyatining Xisor tog‘ etaklaridagi dengiz sathidan 1000 metr balandlikda Oqsuv va Qoradaryolari hamda Xisorak suv ombori yaqinida joylashgan “Miroqi” dam olish maskani mavjud.

Bu yerdagi toza havo hamda quyosh nurlari radiatsiyasi inson organizmini davolashda muhim ro‘l o‘ynaydi. Tog‘ yonbag‘rilari yoz oylarida rang barang o‘simliklar bilan qoplanadi. Bu o‘simliklardan asalarilar yordamida to‘plangan asal inson organizmidagi 1000 xil kasalliklarga davo hisoblanadi. [8]

Surxondaryo viloyatida teri kasalliklarini davolaydigan shifobaxsh suvlari ham mavjud bo‘lib, bunga viloyatning Oltinsoy tumanida joylashgan “Xo‘jaipok” davolanish maskani misol bo‘ladi. Mutaxassislarining fikricha tarkibida oltingugurt bo‘lgan suv teri kasalliklarini davolash hususiyatiga ega.

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

Viloyatdagi yana bir davolash maskani Boysun tumanida joylashgan “Omonxona” davolash maskani hisoblanadi. “Omonxona” buloq suvi tarkibi va kishi organizimiga ta’sir etish jihatidan Markaziy Osiyoda yagonadir. Omonxona balneologik davolash maskani davolashning asosiy negizi ham ana shu sulfidli madanli suvni ichish va unda vanna qabul qilish hisoblanadi. Mutaxassilarning fikricha, tog‘ bag‘ridan sizib chiqayotgan buloq suvi tarkibida kremniy kislotasi, temir, alyuminiy kabi organizim uchun ko‘plab foydali elementlar mavjud. Ushbu foydali elementlar yordamida inson organizimi siydik yo‘llaridagi va buyrakda hosil bo‘lgan toshlar erib tushib ketadi. Bu yerda hozirgi vaqtda aholining davolashi uchun sanatoriya qurilgan.

Respublikamizni janubiy mintaqasidagi ayrim hududlar va xushmanzara tabiati bilan aholi sog‘ligini tiklash uchun xizmat qiladi. Ana shunday maskanlardan biri Surxondaryo viloyatining Saraosiy tumanidagi Navruz dara hududida joylashgan “Sangardak” dam olish maskani hisoblanadi. O‘ziga hos tog‘ sharoitida qurilayotgan sog‘lomlashtirish maskani Hisor tog‘ tizmalarining osmono‘par ko‘rinishi, Sangardak daryosi mavjlari, kislorodga boy betakror tabiatdan baxramand bo‘lish, sayyohlarga sog‘ligini tiklash uchun maqbul joy hisoblanadi.

Demak Janubiy O‘zbekistonda tibbiy turizimni rivojlantirishning imkoniyatlari O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi manbalariga ko‘ra, faqat undan samarali foydalanishda turistlarni joylashtirish va ovqatlantirish, transport xizmatini ko‘rsatish, umuman olganda xizmat ko‘rstish sohaslarini shakllantirish asosiy omil hisoblanadi. Bu sohalarning rivojlanishi natijasida quyidagi ishlarni amalga oshirish zarurdir:

- Janubiy O‘zbekistonda yetakchi tibbiyot muassasalari tibbiy turizm salohiyatini qo‘shni davlatlarda ham keng targ‘ib qiluvchi tadbirlar uyushtirish hamda turizm sohasidagi tadbirkorlik subyektlari bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yish;

- mintaqada mavjud yirik davlat va xususiy tibbiyot muassasalari bilan birgalikda konferensiya, ilmiy tadbir va o‘quv seminarlarini o‘tkazish;

- mintaqaning yirik tibbiyot muassasalari faoliyati hamda ularda ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmatlar orqali qo‘shni davlatlardagi turoperatorlar va OAV larni yaqindan tanishtirish maqsadida infoturlar va uchrashuvlar tashkil etish orqali ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmatlar bilan yaqindan tanishtirish

- O‘zbekiston tibbiyot turizm xalqaro forumi, ko‘rgazma va xalqaro tadbirlar tashkil etilishi nazarda tutish va Janubiy mintaqalar salohiyatini namoyish qilish;

Shuningdek, tibbiyot turizmi yo‘nalishidagi xorijiy sayyohlarni (davolanuvchi va hamrohi) keng jalb qilish maqsadida “hospitality xizmatlari”ni yo‘lga qo‘yish

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

hamda “Medical visa” qo‘shimcha (elektron bo‘lmagan) kirish vizasini joriy etish choralari ko‘rish kabi zaruriy vazifalar belgilangan. Buning natijasida bevosita:

- Aholi salomatligi yaxshilanadi;
- Yangi ish o‘rinlari ochilsa hududdagi aholi ish bilan ta‘minlanadi;
- Turizm infratuzilmasi shakllanadi va h k.

Hozirgi vaqtda jamiyat dam olish joyini tanlashda cheklanmagan, butun dunyoda juda ko‘p turli xil variantlar mavjud. Odamlar o‘zlarining afzalliklari va imkoniyatlaridan kelib chiqib, mamlakatni, shaharni, turar joyini va qo‘shimcha xizmatlar to‘plamini mustaqil ravishda tanlashlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2022-2026 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси президентининг фармони ПФ-60 сонли. 2022-йил. 28-январ.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida tibbiy va sog‘lomlashtirish turizmini yanada rivojlantirish” bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-335-sonli qarori. 2024-yil 23-sentiyabr
3. Bookman M. & Bookman K. medical tourism in Developing Countries. New York: Palgrave MacMillan, 2007.
4. Samandarov O.A. “Turizm bozorida tibbiy turizmning tutgan o‘rni va O‘zbekistonda sohani rivojlantirish uchun xorij tajribalarini qo‘llash”, 2022.
5. История медицинского туризма. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.health-tourism.com/medical-tourism/history/> (дата обращения 20.09.2016 г.).
6. История медицинского туризма. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.health-tourism.com/medical-tourism/history/> (дата обращения 20.09.2016 г.).
7. [New Study Reveals Wellness Tourism](#)“. SRI International (2013-yil 31-oktyabr). 2014-yil 16-dekabrda asl nusxadan [arxivlangan](#). Qaraldi: 2014-yil 16-dekabr.
8. T.J.Jumabayev, U.A.Rustamov. Janubiy O‘zbekistonda tibbiy turizmni rivojlantirish imkoniyatlari // Zamonaviy geografik tadqiqotlar: nazariya, amaliyot, innovatsiya. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari I-QISM Samarqand, 2023 yil 12-13 may, 255-259 betlar.